

**EPEKTO NG PAGKAKALANTAD SA SALITANG BALBAL NG MGA
MAG-AARAL SA IKAPITONG BAITANG**

EPEKTO NG PAGKAKALANTAD SA SALITANG BALBAL NG MGA MAG-AARAL SA IKAPITONG BAITANG

Abigail B. Salutin

Abstrak

Ang pag-aaral na ito ay naglayon na alamin ang epekto ng pagkakalantad sa salitang balbal ng mga mag-aaral sa ikapitong baitang. Ang pag-aaral na ito ay may layuning matukoy kung paano natutuhan, gaano kadalas nagagamit ang salitang balbal, at epekto ng salitang balbal sa kakayanan ng mga mag-aaral sa pagsulat. Gumamit sa bahaging ito ng iskala na aangkop sa sagot ng bawat respondente 4 bilang palaging nararanasan, 3 bilang bihira o paminsan-minsan lamang nararansan, 2 bilang di-gaano at 1 bilang hindi kailanman nararanasan.

Ang ikatlong bahagi ay tutukoy sa epekto ng paggamit ng salitang balbal sa akademikong performans partikular sa aktibidad na pasulat ng mga mag-aaral sa paaralan.

Lumabas sa pag-aaral na natutuhan ng mga mag-aaral ang salitang balbal sa iba't ibang pinagmulan ng midya tulad napapanood at napapakinggan sa telebisyon at pelikula, napapakinggan at nakikita sa internet, mga plataporma ng social media, pakikipagtalastasan sa mga kaibigan, karklase o kalaro at paminsan-minsan sa mga napapakinggang musika o kanta.

Binibigyang-diin ng kabuuang weighted mean na 3.50 na may interpretasyon na "Palagi" ang mas malawak na kultural at sosyal na impluwensiya sa paggamit ng wika, na nagpapakita ng mga umuusad na mga pamantayan sa komunikasyon na naapektuhan ng mga salik tulad ng social media at mga pag-usbong sa teknolohiya.

Makikita sa resulta na may negatibo at positibong epekto ang pagkakalantad sa salitang balbal sa kakayahan ng mga mag-aaral sa ikapitong baitang sa pagsulat. Malaki ang magiging tulong ng binuong interbensyon na gawain na tutugon sa epekto ng pagkakalantad sa salitang balbal. Ang mga gawain ay maaaring magbigay-daan sa pagpapalawak ng bokabularyo ng mga mag-aaral. Upang maunawaan ang kaibahan ng pormal at impormal na wika, na mahalaga sa akademiko at propesyonal na mundo. Sa ganitong paraan, nagkakaroon sila ng higit na kakayahan sa tamang paggamit ng wika depende sa konteksto. Makatutulong ito upang maiwasan ang sobrang pagdepende sa balbal na salita sa pormal na sulatin.

Mga susing salita: Epekto;Pagkakalantad;Salitang balbal

Inroduksyon

Ang wika ay dinamiko, sumasabay ang pagbabago ng wika sa pag-inog ng mundo na umaayon sa pangangailangan ng lipunan at sa sitwasyon ng wika. Sa kasalukuyang henerasyon kung saan integral na ang digital na teknolohiya sa sistema, hindi maitatangi

ang pagdami ng mga salitang lumilitaw at pumapasok sa uso. Ang teknolohiya, tulad ng radyo, telebisyon, social media, at iba pa, ay may malaking epekto sa buhay ng tao na nagiging dahilan ng pag-usbong ng mga salitang balbal.

Ang sobrang paggamit ng mga salitang balbal, lalo na ng mga kabataan, ay maaaring magdulot ng kakulangan sa pagkaunawa at paggamit ng tamang mga salita at gramatika. Ito ay maaaring magresulta sa pagkakalimot o kakulangan sa mga pangunahing kaalaman sa wikang Filipino o Ingles, na maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa akademikong pagsulat.

Maaari ring magdulot ng hindi pagkakaintindihan o malabong komunikasyon na maaaring magsanhi ng away. Ito ay nakakapagpahina din ng ating kaalaman sa pormal na paggamit ng salita na maaaring makaapekto sa mga mag-aaral sa paaralan. Halimbawa ay ang pagkakamali ng pagsulat o ispelang, ito din ay nagiging hadlang sa pag-unlad ng tamang gamit ng pormal na salita at gramatika lalo na sa pagsulat ng komposisyon o pakikipagtalastasan.

Ang salitang balbal ay pinangahulugan ni Maurer (2023) na ito ay mga di- pormal at di-karaniwang salita o pariralang nagpapahayag ng bagay na bago o ng isang lumang bagay sa isang bago at di-karaniwang paraan. Ang balbal ay mga salitang ginamit sa isang espesyal na paraan sa isang tiyak na kontekstong panlipunan. Sa kasalukuyang panahon, ang mga kabataan ay masasabing mas lantad sa social media, kung kaya't makikita rin natin na sa kanila mismo nabubuo at lumalawak ang mga iba't ibang salitang balbal. Gayumpaman, may pagkakataon na ang pakikipag komunikasyon ng mga kabataan ay hindi nauunawaan. Nakalahad din sa obserbasyon nina Jeresano at Carretero (2022) na may mga sitwasyon na kung saan ang mga mag-aaral ay gumagamit ng balbal sa pakikipag-usap na nakalikha ng mga hindi sinasadyang hadlang sa pakikipag-usap.

Inilahad naman ni Baybay et al. (2020) sa pag aaral na “Epekto ng Paggamit ng Balbak na salita ng mga Mag-aaral sa Ikatlong Antas ng Sekondarya ng ST. Thomas Academy”, Ang salitang balbal ay nakahihina ng kakayahang makapag ispel ng mga mag-aaral at lumalabo ang komunikasyon dahil hinahalo ito sa mga wastong salita.

Sa pag-aaral ni Velasquez (2023), na batay sa isang propesor ng lingguwistika sa Unibersidad ng Pilipinas, ipinapakita na ang wikang balbal o slang ay resulta ng 'natural change' o likas na pagbabago ng wika, na sumasabay sa pag-usbong ng panahon. Ito ay nagpapakita na ang wikang Filipino ay buhay at patuloy na nagbabago. Isa sa mga katangian ng wika ang pagiging dinamiko, na dulot ng impluwensiyang ganap ng 'neolohismo' sa lipunan. Ang kultura at teknolohiya ang nagtutulak ng hindi inaasahang mga pagbabago sa wika. Sa teoryang natural law, napatunayan na ang kaisahan ng 591 Ignatian International Journal for Multidisciplinary Research Vol 2 No 5 May 2024 www.icceph.com salitang "pagbabago," at ito ay hindi maaaring iwasan sa ating wika. Mahalaga ang pagbabago, dahil

ito ang nag-aayos ng mga kakulangan at nagpupuno sa mga pangangailangan ng mga gumagamit ng wika.

Ang pagkakalantad sa salitang balbal ng mga mag-aaral ay nakitaan ng malaking suliranin ng mananaliksik na nagtuturo ng Filipino sa ikapitong baitang. Una, nagdudulot ito ng kakulangan sa kasanayan sa komunikasyon ng mga mag-aaral dahil madalas itong lumilihis mula sa karaniwang grammar at bokabularyo, na humantong sa kanilang kakulangan sa pag-uusap sa mga opisyal na pangyayari sa akademiko. Ikalawa, ang bokabularyo ng mga salitang balbal ay limitado at madalas itong nauukit sa tiyak na mga grupo o lugar, na nagiging sanhi ng hindi pagkakaunawaan. Ikatlo, ang paggamit ng salitang balbal ay nagpapababa ng propesyonalismo, lalo na sa mga pormal na sitwasyon. Ikaapat, nagreresulta ito ng maling interpretasyon o pagkakamali sa pag-unawa, dahil kailangan ng kontekstuwal na kaalaman upang maunawaan ito nang wasto, na nakakaapeko ng negatibo sa mga magaaral. Ayon sa Saligang Batas ng 1987, Artikulo XIV, Seksyon 6-9, Inaatasan ang pagpapalaganap at pagpapaunlad ng Wikang Filipino bilang opisyal na wika ng komunikasyon at pagtuturo. Hinihikayat ang paggamit ng wikang Pilipino sa pormal na anyo, lalo na sa edukasyon, pamahalaan, at iba pang opisyal na usapin.

Isa sa mga batas na nagpapatibay sa pananaliksik na ito ay ang Republic Act No. 7104, na kilala bilang "Commission on the Filipino Language Act". Ang layunin ng batas na ito ay itatag ang Komisyon sa Wikang Filipino (KWF), na naglalayong magsagawa ng pananaliksik at mapalawak ang paggamit ng wikang Filipino at iba pang wika sa Pilipinas sa iba't ibang larangan upang maging istandardisado at intelektwalisado.

Ito ang nag-udyok sa mananaliksik na saliksikin ang Epekto ng pagkakalantad sa salitang balbal ng mga mag-aaral sa ikapitong baitang upang makabuo ng interbensyon na tutugon sa epekto ng salitang balbal sa mga mag-aaral upang maiwasan ng mga mag-aaral ang paggamit ng salitang balbal.

Metodolohiya

Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng "mixed method" o pinaghalong disenyong kwalitatibo at kwantitatibo na gagamitin sa paglalarawan o deskriptibong paraan. Ayon kay Creswell at Plano Clark (2019), ang mixed methods research ay ang *pagsasama-sama* ng datos mula sa parehong kwalitatibo at kwantitatibo na pamamaraan upang makabuo ng mas komprehensibong pag-unawa sa isang isyu.

Ang disenyong ito ay karaniwang ginagamit ng mga guro upang tayahin at tasahin ang mga problema o isyung kinahaharap ng mga mag-aaral sa loob at labas ng paaralan. Sa pag-aaral nina Parsons at Brown (2020), tinukoy nila na ang disenyong ito ay ginagamit ng mga guro bilang isang porma ng pag-iimbestiga at pagsisiyasat sa suliraning kinahaharap at upang mapaunlad pa lalo ang kakayahan sa pagtuturo sa loob ng silid-aralan.

Lokal at Populasyon

Ang sarbey ay isasagawa sa paaralan ng Santo Domingo National Trade School at Julio Ortis Luis National High School na matatagpuan sa Distrito ng Santo Domingo Nueva Ecija sa taong panuruang 2024-2025 upang makakabuo ng interbensyon sa epekto ng pagkakalantad sa salitang balbal sa akademikong performans sa pagsulat na magagamit ng guro sa kaniyang pagtuturo. Mula sa maraming bilang ng mag-aaral ginamit ang Taro Yamane pormula upang malaman ang bilang ng mag-aaral na kailangan sap ag-aaral. May kabuuang 247 mag-aaral sa ika-pitong baitang ang kalahok sap ag-aaral, 126 mula sa Julio Ortis Luis National High School at 121 naman mula sa Sto. Domingo National Trade School. Ang stratified sampling design ang ginamit sa pagkuha ng kalahate mula sa bawat paaralan.

Paraan sa Pag-aanalisa ng Datos

Sa pamamagitan ng pagtulong ng isang estadistiko ang mga resulta ay masusing itatala at bibigyang interpretasyon. Sa sagot na makukuha mula sa mga repondente, malalaman ng mananaliksik ang epekto ng pagkakalantad sa salitang balbal ng mga mag-aaral sa ikapitong baitang.

Sa pananaliksik na ito, gumamit ang mga pormula // para makompyut ang bahagdan (%) at weighted mean (\bar{x})ng mga datos.

Pormula para sa pagkompyut ng bahagdan (%)

$$\text{Bahagdan (\%)} = \frac{f}{tf} \times 100 \quad \text{where: } f = \text{frequency}; tf = \text{total frequency}$$

Pormula para sa pagkompyut ng weighted mean (\bar{x})

where: w_i = weight; f_i = frequency; n = sample size

$$\text{Weighted mean } (\bar{x}) = \frac{\sum_{i=1}^n w_i f_i}{n}$$

Resulta

Seksiyon I. Pagkatuto ng mga Mag-aaral ng mga Salitang Balbal

Sa talahanayan 1 matutunghayan ang mga paraan sa pagkatuto ng mga mag-aaral ng salitang balbal.

Talahanayan 1. Pagkatuto ng mga Mag-aaral sa Salitang Balbal

Paraan ng pagkatuto	Weighted Mean	Berbal na Interpretasyon	Rango
Panonood ng telebisyon/pelikula.	3.62	Palagi	1
Mga nababasa sa post sa social media (hal. Facebook.Twitter)	3.55	Palagi	2
Naririnig sa mga kaibigan at kaklase.	3.51	Palagi	3
Mga online gaming platforms at forums na naririnig sa mga kalaro.	3.43	Palagi	4
Sa text o chat sa mga kaibigan.	3.43	Palagi	5
Pagbabasa ng mga post sa social media at Internet.	3.34	Palagi	6
Napapakinggan sa mga musika o kanta.	3.03	Bihira	7
Sa miyembro ng pamilya.	1.86	Di – gaano	8
Sa lugar o rehiyon o sa pakikipag-ugnayan sa mga tao sa kanilang paligid.	1.22	Hindi kailanman	9
Pamamagitan ng paglalakbay o pakikipag-ugnayan sa mga tao mula sa iba't ibang rehiyon o bansa.	1.01	Hindi kailanman	10

Legend: 1-1.74 Hindi Kailanman,1.75-2.49 Di-gaano, 2.50-3.24 Bihira,3.25-4.00 Palagi.

Ang talahanayan na ito ay nagpapakita ng mga paraan ng pagkatuto ng mga mag-aaral ng Salitang Balbal. Sa sampung paraan ng pagkatuto sa salitang balbal, kailangan suriin ang dalas ng pagkatututo sa mga paraang ito, kung ito ba ay palagi, bihira, di-gaano at hindi kailanman. Kinuha ang weighted mean ng lahat ng sagot ng mga respondente sa bawat pamamaraan upang tukuyin kung ano ang pinakamataas hanggang sa pinakamababa paraan ng pagkatuto ng balbal ng mga pag-aaral.

Batay sa angking kaalaman ng mga respondente, pinakamataas ang weighted mean ng aytem bilang tatlo na may 3.62 na may berbal na interpretasyon na “palagi” na kung saan sa panonood o pakikinig ng telebisyon/pelikula nila natutuhan ang salitang balbal. Sinundan ito ng bilang 6 na may 3.55 na weighted mean, ang aytem bilang 1 naman ay may weighted mean na 3.51, sumunod ang bilang 9 at 7 na may parehong weighted mean na 3.43 at sinundan ng bilang 4 na may weighted mean na 3.34 na may mga berbal na interpretasyon na “palagi”. Ang aytem bilang 2 naman ay may weighted mean na 3.03 na may berbal interpretasyon na “bihira”, sinundan ng bilang 5 na may weigted mean na 1.86 na may interpretasyon na “Di gaano”. Pinakamababa naman ang mga weighted mean ng

mga paraang aytem bilang 8 at 10 na may mga weighted mean na 1.22 at 1.01 na may berbal na interpretasyon na “Hindi kailanman”. Ito ay tuwirang paglalahad ng mga mag-aaral sa baitang 7 na hindi kailanman nila natutuhan ang salitang balbal sa pamamagitan ng sa pakikipag-ugnayan sa mga tao sa kanilang paligid o lugar o sa paglalakbay o pakikipag-ugnayan sa mga tao mula sa iba't ibang rehiyon o bansa.

Samakatuwid, natutuhan ng mga mag-aaral ang salitang balbal sa iba't ibang pinagmulan ng midya tulad napapanood at napapakinggan sa telebisyon at pelikula, napapakinggan at nakikita sa internet, mga plataporma ng social media, pakikipagtalastasan sa mga kaibigan, kaklase o kalaro at paminsan-minsan sa mga napapakinggang musika o kanta.

Seksyon 2. Dalas ng Paggamit ng mga Salitang Balbal

Makikita sa talahanayan 2 kung gaano kadalas ginagamit ng mga mag-aaral ang mga salitang balbal:

Talahanayan 2. Dalas ng paggamit ng salitang balbal sa pagsulat ng mga mag-aaral.

Paggamit ng salitang balbal sa pagsulat	Weighted Mean	Berbal na Interpretasyon
1.Nagagamit ang salitang balbal sa pagsulat ng komposisyon.	3.51	Palagi
2. Nagagamit ang salitang balbal sa pagsulat ng impormal na sulatin.	3.48	Palagi
3. Nagagamit ang salitang balbal sa pagsulat sa mga elektronikong kagamitan tulad ng cellphone at kompyuter.	3.72	Palagi
4. Nagagamit ang balbal na salita sa aking proyekto o takdang-aralin sa eskwela.	3.53	Palagi
5.Nagagamit ang salitang balbal sa pagsulat ng di-pormal na sulatin, tulad ng tula o kwento,	3.37	Palagi
6. Nagagamit ang salitang balbal sa pagpopost sa social media tulad ng facebook, twitter o Instagram.	3.45	Palagi
7. Nagagamit ang salitang balbal sa pagsulat ng sanaysay.	3.48	Palagi
8. Nagagamit ang salitang balbal sa pagbuo ng pangungusap.	3.47	Palagi
9. Nagagamit ang salitang balbal sa pagbibigay ng reaksiyon o komento sa social media.	3.51	Palagi
10. Nagagamit ang salitang balbal sa pagsusulat ng blog o personal na sanaysay lalo na kung impormal.	3.51	Palagi
KABUUAN:	3.50	Palagi

Legend: 1-1.74 Hindi Kailanman,1.75-2.49 Di-gaano, 2.50-3.24 Bihira,3.25-4.00 Palagi.

Ang talahanayan 2 ay nagpapakita kung gaano kadalas ginagamit ng mga mag-aaral ang salitang balbal sa pagsulat. Sampong mga katanungan ang sinagutan ng mga respondante na mayroong kabuuang weighted mean na 3.50 na may interpretasyon na “Palagi”.

Ang may pinakamataas na nakuhang weighted mean ay ang katanungan bilang 3 na may 3.72. Ito ay indikasyon na ang mga respondente ay palaging ginagamit ang salitang balbal sa pagsusulat sa elektronikong kagamitan tulad ng cellphone at kompyuter. Pinakamababa naman ang weighted mean ng katanungan bilang 5, na may weighted mean na 3.37. Inilalahad nito na palagi rin nagagamit ang salitang balbal sa pagsulat ng di-pormal na sulatin tulad ng tula o kwento. Ang tanong bilang 1,9 at 10 ay may parehas na weighted mean na 3.51 na naglalahad na nagagamit ang salitang balbal sa pagsulat ng komposisyon, sa pagbibigay ng reaksiyon o komento sa social media, at sa pagsusulat ng blog o personal na sanaysay.

Bawat indikator ay sumusuri sa iba't ibang aspeto ng kilos at saloobin ng mga respondente tungkol sa pagpapasok ng hindi pormal na wika sa kanilang komunikasyong nakasulat. Ang weighted mean na 3.72 mula sa talahanayan ay nagpapakita ng palagiang paggamit ng salitang balbal sa pagsusulat ng mga respondente. Sa kabuuan, ipinapakita ng mga respondente ang positibong saloobin tungkol sa hindi pormal na wika, pinapalakas ito bilang isang kasangkapan para sa pagpapahayag at pag-aangkop. Gayunpaman, nag-iiba ang indibidwal na antas ng kaginhawahan sa hindi pormal na wika sa iba't ibang konteksto ng pagsusulat. Ayon kay Azarcon, R. L. (2019), na ang mga salitang balbal ay nakatutulong sa pamamagitan ng komunikasyon sa mga Pilipino at may abilidad gawin na masaya at libangan ang wika.

Ang impluwensya ng teknolohiya sa paggamit ng wika, ang kaginhawahan ng mga elektronikong kagamitan, at ang potensyal na epekto nito sa ebolusyon ng wika ay mga mahahalagang punto na maituturing. Sa kabuuan, ang sobrang paggamit ng mga salitang balbal, lalo na ng mga kabataan, ay maaaring magdulot ng kakulangan sa pagkaunawa at paggamit ng tamang mga salita at gramatika (Alcantara et al., 2023).

Ayon kay Concepcion (2019), naniniwala siya na ang wikang Filipino ang madalas na ginagamit ng mga Pilipino sa pakikipagtalastasan at pagbabahagi ng mga kaalaman sa internet. Sinabi pa niya, dapat lamang na maging aktibo ang wikang Filipino hindi lamang sa pag-uusap, kung hindi pati na rin sa pagbibigay ng impormasyon at transaksyon sa internet. Ang mga impormasyon na dala ng midya at iba pang uri nito ay maaring makaapekto sa indibidwal na espasyo ng mga tao.

Sa paglaganap ng mga naiimbentong salita ay malugod na tinanggap ng mga Pilipino ang balbal na itinuturing bilang pinakamababang antas ng wika. Malaki ang naging impluwensya ng social media sa pag-usbong ng mga salitang balbal. Nagkaroon ng malawakang pagbabago sa pakikipagkomunikasyon ng mga tao. Sa halip na gamitin ang mga pormal na salita ay maraming tao ang nagsimulang gumamit ng mga balbal na salita dahil mas mapadadali nitong mailahad ang mensahe at maipahayag ang emosyon. Batay sa pag-aaral na isinagawa ni Kazuhiro et al., halaw sa Quia et al. (2019), ang balbal na salita ay hindi partikular na sinasalita sa isang lipunan. Isang lipunan na nanghihimok sa mga kabataan na bigkasin na kung saan wala itong standard na alituntunin. Kayang makapagbahagi ng mga ideya ang sinumang nais magbahagi ng impormasyon. Ang paggamit ng balbal ay maaaring

magdulot ng iba't ibang epekto sa pag-unlad ng kaalaman ng isang kabataan. Ayon kay Manibo, dahil sa pagbabago sa lipunan, ang wikang Filipino ay nakararanas din ng epekto tulad ng maling paggamit ng gramatika at hindi tamang paggamit ng wika maging sa mga pormal man na usapin sapagkat nakasanayan na nila ang pagpapaikli ng mga salita.

Binibigyang-diin ng kabuuang weighted mean na 3.50 na may interpretasyon na “Palagi” ang madalas na paggamit ng salitang balbal ng mga mag-aaral sa pagsulat. Malaki ang naging impluwensiya ng teknolohiya, lalo na ng social media. Sa mga platform tulad ng Facebook, Twitter, at Instagram, ang mga mag-aaral ay madalas makipag-ugnayan gamit ang mga kaswal at mabilis na salita.

Batay rin sa resulta ng pag-aaral ang salitang balbal ay madalas na ginagamit ng mga mag-aaral sa pagpapahayag ng kanilang saloobin ngayon. Ito ay sa kadahilangang madali itong matutunan at nagagamit sa pang-araw-araw na pakikipaghalubilo at pati na rin sa mga gawaing pang-eskwela. Ang salitang balbal ay mga pormal na salitang ginagamit sa pang-araw-araw na usapan, ngunit karaniwan itong hindi angkop sa mga pormal na pagsusulat.

Seksiyon 3. Epekto ng pagkakatamtamang sa salitang balbal sa kakayanan ng mga mag-aaral sa pagsulat.

Talahanayan 3.1 Negatibong epekto ng pagkakatamtamang sa salitang balbal sa kakayanan ng mga mag-aaral sa pagsulat.

Makikita sa talahanayan 3 ang Epekto ng salitang balbal sa kakayanan ng pagsulat ng mga mag-aaral:

Maaaring epekto ng pagkakatamtamang sa salitang balbal sa kakayanan ng mga mag-aaral sa pagsulat.			
Rango	Mga Negatibong Epekto	Weighted Mean	Berbal na Interpretasyon
1	Nahihirapan magsulat ng pormal na sanaysay dahil nasasanay gumamit ng salitang balbal sa pang-araw-araw na komunikasyon.	3.62	Palagi
2	Nagiging limitado ang aking bokabularyo sa pormal na pagsulat.	3.57	Palagi
3	Nakakaapekto sa tamang gramatika at pagbabaybay ng mga salita sa pagsusulat.	3.53	Palagi
4	Nahihirapan mag-isip ng mga tamang salita sa pormal na pagsusulat dahil sa madalas na paggamit ng salitang balbal	3.51	Palagi
5	Nagkakaroon ng ilang sagabal sa pagsulat dahil ang kahusayan sa wika ay mahirap ituro at matutunan.	1.86	Di - gaano

Legend: 1-1.74 Hindi Kailanman, 1.75-2.49 Di-gaano, 2.50-3.24 Bihira, 3.25-4.00 Palagi.

Sa Talahanayan 3.1 makikita ang negatibong epekto ng pagkakatamtamang sa salitang balbal sa kakayanan ng mga mag-aaral sa pagsulat.

Ang bilang 5 hanggang 9 ay nagpapakita ng negatibong epekto ng pagkakatamtamang sa salitang balbal sa pagsulat ng mga mag-aaral. Ang bilang 7 ang may pinakamataas na

weighted mean na 3.62 na nagpapakita ng negatibong epekto na may deskripsyon na “palagi” na nahihirapan ang mga mag-aaral magsulat ng pormal na sanaysay dahil nasasanay gumamit ng salitang balbal sa pang-araw-araw na komunikasyon. Sinundan ito ng katanungan bilang 8 na may 3.57 na weighted mean, ang katanungan bilang 9 naman ay may weighted mean na 3.53, sumunod ang bilang 6 na may 3.51. Ang bilang 5 ag pinakamababang weighted mean na 1.86 sa negatibong epekto ng pagkakalantad sa salitang balbal sa pagsulat ng mga mag-aaral.

Ayon kay Quia et al. (2018) sa pag-aaral na “Pag-aaral Tungkol sa Epekto ng Paggamit ng mga Salitang Balbal sa Piling Mag-aaral ng 11 ABM”, Ang mga Pilipino ay likas na malikhain sa maraming aspekto, higit na lalo sa kanyang wika. Sa pang-araw-araw na paggamit ng wikang ito, patuloy din itong umuunlad na nagiging dahilan sa paglawak ng saklaw na bokabularyo nito.

Hindi maipagkakaila na ang mga kabataan sa kasalukuyang henerasyon ay gumagamit ng mga salitang balbal sa halos araw-araw na pakikipagtalastasan. Sa kabila ng kagustuhang laging maging makamoderno, ang paggamit sa mga ganitong salita ay nakapagbibigay ng samu't-saring epekto sa pamumuhay ng bawat indibidwal. Ang paggamit ng mga salitang balbal ng kabataan sa wikang Filipino ay may epekto na maaaring maging positibo o negatibo.

Sa isinagawang pananaliksik ni Garcia, F. (2019) na pinamagatang “Impluwensya ng Millennial Words at Kasanayan sa Pagsulat ng Komposisyong Filipino ng mga Mag-aaral ng Biñan Integrated National High School”. Sa kanilang pag-aaral ay tinukoy kung ano ang impluwensya ng ‘Millennial words’ sa makrong kasanayan (pagbasa, pagsulat, pakikinig, pagsasalita, at panonood). Base sa kanilang resulta ay mayroong katamtamang impluwensya ang mga mag-aaral sa makrong kasanayan. Napag-alam din sa kanilang pag-aaral na mas marami ang nangangailangan ng kasanayan sa pagsulat dahil na rin sa epekto ng makabagong teknolohiya. Nakakalimutan nila ang tamang baybay o kaya'y pinapaikli ang mga salita. Sa kabila ng kanilang pag-aaral ay mayroong mga katanungan pa rin ang hindi nasagot. Dahil sa kanilang rekomendasyon, ang mga mananaliksik ay nagsagawa ng isang pag-aaral tungkol sa tamang gamit ng balbal na salita. Tutukuyin ang mga pangunahing kadahilanan kung bakit ginagamit ang mga salitang balbal upang maunawaan kung ito ba ay nakakaapekto sa pagkatuto at imahen o reputasyon sa lipunan. Sisikapin ng mga mananaliksik na makahanap ng solusyon o paraan upang maibsan kung may negatibong epekto nga ba ang paggamit ng salitang balbal sa mga kabataan.

Ang pagkakalantad ng mga mag-aaral sa salitang balbal ay may negatibong epekto sa kanilang kakayahan sa pagsulat. Nahihirapan sila magsulat ng pormal na sanaysay dahil nasasanay gumamit ng salitang balbal sa pang-araw-araw na komunikasyon. Nagiging limitado ang aking bokabularyo sa pormal na pagsulat na nakakaapekto sa tamang gramatika nila sa pagsulat.

Talahanayan 3.2 Positibong epekto ng pagkakalantad sa salitang balbal sa kakayanan ng mga mag-aaral sa pagsulat.

Maaaring epekto ng pagkakalantad sa salitang balbal sa kakayanan ng mga mag-aaral sa pagsulat.			
Rango	Mga Positibong Epekto	Weighted Mean	Berbal na Interpretasyon
1	Nagiging malaya ang pagsulat gamit ang salitang balbal.	3.47	Palagi
2	Nakapagpapabago sa konseptong nakababagot ang pagagamit ng salitang balbal sa pagsulat.	3.47	Palagi
3	Naipapahayag ng malinaw ang nararamdam o saloobin sa aking sinusulat kapag salitang balbal ang ginagamit.	3.39	Palagi
4	Nakahuhubog ng iba pang kasanayan gaya ng lohikal na pag-iisip ang paggamit ng salitang balbal sa pagsulat.	1.86	Di – gaano
5	Nalilinang ang kahusayan sa pagbuo ng pangungusap gamit ang mga tuntunin sa pagsulat.	1.76	Di – gaano

Legend: 1-1.74 Hindi Kailanman, 1.75-2.49 Di-gaano, 2.50-3.24 Bihira, 3.25-4.00 Palagi.

Sa Talahanayan 3.2 makikita ang positibong epekto ng pagkakalantad sa salitang balbal sa kakayanan ng mga mag-aaral sa pagsulat. Ang may pinakamataas na weighted mean ay nagiging malaya ang pagsulat gamit ang salitang balbal na may 3.47. Sinundan ng nakapagpapabago sa konseptong nakababagot ang paggamit ng salitang balbal sa pagsulat na may weighted mean na 3.47.

Sa angking kaalaman ng mga respondente, pinakamababang weighted mean ay ang bilang 1 na nakakuha ng 1.76 na may deskripsyon na “di-gaano. Sa talahanayan na ito ay nagpapahiwatig ng positibong epekto ng paggamit ng hindi pormal na wika, ang salitang balbal. Ito ay nangangahulugang bagamat mayroong kapansin-pansing impluwensya ang hindi pormal na wika sa kanilang pagsusulat, hindi ito lubos na nagbabago o nagpapabago sa kanilang pananaw sa pagka-nakakasawang pagsulat ng kanilang mga gawa. Sa madaling salita, ang salitang balbal ay may kakayahang na sirain ang identidad ng ating pambansang wika na siyang ginagamit sa propesyonal na aspeto at maging sa akademikong sulatin (Quia, et. Al., 2019).

Ang balbal ay patuloy na nagbabago habang ginagamit ng mga tao, kaya’t kailangan na iwasan itong gamitin sa mga pormal na sitwasyon. Samaktuwid may negatibo at positibong epekto ang pagkakalantad sa salitang balbal sa kakayanan ng mga mag-aaral sa pagsulat. Ayon naman sa isinagawang pag-aaral ni Molate N. at Latiza E. (2019), maraming

kabataan ngayon ang gumagamit ng mga espesyal na salita na ginagamit din ng ibang kabataan. Tinatawag nila itong mga salitang "millennial words". Ginagamit nila ang mga salitang ito kapag nagsasalita o nagsusulat.

Ang pagkakalantad ng mga mag-aaral sa salitang balbal ay may mga positibo at negatibong epekto sa kanilang kakayahan sa pagsulat. Ang salitang balbal, bagaman karaniwang ginagamit sa mga kaswal na usapan, ay may malaking epekto sa kung paano bumuo at magpahayag ang mga mag-aaral ng kanilang mga ideya.

Seksiyon 4. Epekto ng paggamit ng salitang balbal sa akademikong performans ng mga mag-aaral sa gawaing pasulat.

Ang epekto ng salitang balbal sa akademikong performans ng mga mag-aaral sa gawaing pasulat ay makikitaan ng negatibong epekto sapagkat sa sanaysay ng 24 na respondente na sinuri at binasa, Labing-tatlong respondente ay gumamit ng salitang balbal na "taglish" na "hasel", "gets", "clear", "vibe" at "Happenings". Ang labing-tatlong respondente ay may markang 90-95 sa Filipino sa Unang markahan ang naging marka nila sa kanilang Gawain pasulat ay may 75 porsyento lamang. Ayon kay Viernes A. (2019) ang "Taglish" ay nabubuo kapag ang wikang Filipino ay hinaluan ng wikang Ingles dahil sa paggamit ng mga terminolohiyang multilinggwalismo, na nagdudulot ng kalituhan kapag ang wikang Filipino ang ginagamit.

Batay sa mga kasagutan, malinaw na ang impluwensiya ng wikang banyaga ay nakakaapekto sa paglinang ng kakayahan sa wikang Filipino. Sang- ayon ito sa pag-aaral ni Camagay J., nagkakaroon ng kakulangan sa bokabularyo at pag-aalinlangan gamitin ang mga pormal na salita dahil sa epekto ng salitang balbal.

Samantala ang labing-isang respondente na may markang 80-89 sa Filipino sa unang markahan ang naging marka sa kanilang gawaing pasulat ay may 69 na porsyento lamang. Sa gitna ng modernisasyon, naging malaking isyu ang paggamit ng wikang Filipino. Ito'y isang pagsubok at pag-aalinlangan para sa marami dahil sa impluwensiya ng wikang banyaga at mga salitang balbal. Naging bahagi na ito ng identidad at mas komportable nang gamitin ng mga mag-aaral.

Ang balbal ay patuloy na nagbabago habang ginagamit ng mga tao, kaya't kailangan na iwasan itong gamitin sa mga pormal na sitwasyon. Patunay na bawat henerasyon ay may mga usong salita tulad ng walang ebas. Chika, wabe, at plachado na ginamit ng mga mag-aaral sa kanilang sanaysay na sinulat. Sinisira nito ang pag-unlad ng wika dahil pinayayaman nito ang sinasalitang wika sa halip na pagyamanin ang sariling wika.

Hindi maipagkakaila na ang mga kabataan sa kasalukuyang henerasyon ay gumagamit ng mga salitang balbal sa halos araw-araw na pagsulat at pakikipagtalastasan. Sa kabila ng kagustuhang laging maging makamoderno, ang paggamit sa mga ganitong salita ay nakapagbibigay ng samu't-saring epekto sa pamumuhay ng bawat indibidwal. Ang paggamit ng mga salitang balbal ng kabataan sa wikang Filipino ay may epekto na maaaring maging positibo o negatibo.

Sa pag-aaral ni Dayag (2019) sa Pilipinas, ang mga tao ay gumagamit ng isang uri ng wika na tinatawag na "slang" na parang espesyal na paraan ng pakikipag-usap sa isa't

isa. Tinatawag din itong "wika sa kalye." Ito ay isang bagay na ginagamit ng mga tao upang makipag-usap sa isa't isa sa kanilang sariling paraan. Ayon naman sa isinagawang pag-aaral ni Molate N. at Latiza E. (2021), maraming kabataan ngayon ang gumagamit ng mga espesyal na salita na ginagamit din ng ibang kabataan. Tinatawag nila itong mga salitang "millennial words". Ginagamit nila ang mga salitang ito kapag nagsasalita o nagsusulat jejemon (aq powzx), gay/tomboy language (bakrush, ditesu), baliktad na salita (tsekot, gori). Pinatunayan ng paniniwala ni Nada (2020), na ang balbal ay mabilis na kumalat at matatanggap bilang pamantayang wika.

Ang mga salitang balbal na ginagamit ng mga respondente tulad ng "mga ganap", "walang preno", "hindi nakaka-umay", at klaro ay maaaring ikategorya sa bilang salitang balbal. Ang balbal ay mga impormal na salita o slang na karaniwang ginagamit sa kaswal na usapan. Ang mga ito ay madalas na nagmula sa mga bagong imbentong salita, pinaikli, o binagong anyo ng mga salitang ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap.

Ayon Kay Noval A. (2021), sa kasalukuyang panahon ang wika ay patuloy na nagbabago at nag-uunlad sa pamamagitan ng paggamit nito sa pang-araw-araw na buhay. Sa pagkakaroon ng mga bagong salita at pagbabago ng kahulugan ng mga salita, nagiging mas malawak ang gamit ng wika at maraming uri ng wika ang nabubuo gaya ng bekimon, conyo, gay lingo at iba pa. Maaring magkaroon nang malaking hadlang sa larangan ng komunikasyon hindi lamang sa tahanan pati na rin sa paaralan

Sa pag-aaral ni Dayag (2019) sa Pilipinas, ang mga tao ay gumagamit ng isang uri ng wika na tinatawag na "slang" na parang espesyal na paraan ng pakikipag-usap sa isa't isa. Tinatawag din itong "wika sa kalye." Ito ay isang bagay na ginagamit ng mga tao upang makipag-usap sa isa't isa sa kanilang sariling paraan.

Seksiyon 4. Angkop na interbensyon na tutugon sa epekto ng paggamit ng salitang balbal sa akademikong performans sa pagsulat ng mga mag-aaral.

Batay sa naging resulta ng pag-aaral na kung saan may epekto ang pagkakalantad ng mga mag-aaral sa salitang balbal sa ika-pitong baitang. Ang salitang balbal ay bahagi ng likas na pag-unlad ng wika, ngunit ang labis na pagkakalantad dito, lalo na sa mga mag-aaral, ay maaaring makaapekto sa kanilang kakayahan sa pormal na komunikasyon at akademikong pagsulat. Sa ganitong konteksto, mahalaga ang interbensyon upang tugunan ang mga hamong dulot ng labis na paggamit ng balbal. ang interbensyon ay naglalayong paigtingin ang kamalayan ng mga mag-aaral sa tamang gamit ng wika, lalo na sa pormal na konteksto tulad ng akademikong sulatin. Sa tulong ng mga aktibidad, masasanay ang mga mag-aaral na balansehin ang paggamit ng wika—pagtukoy kung kailan at saan angkop gamitin ang balbal o pormal na salita.

Sa kabuuan, ang interbensyon sa pagkakalantad sa salitang balbal ay isang mahalagang hakbang tungo sa mas balanseng paggamit ng wika at sa paglinang ng kakayahan ng mga mag-aaral na makipagkomunikasyon nang may layunin at husay.

Narito ang mga gawain na tutugon sa epekto ng paggamit ng salitang balbal sa akademikong performans sa pagsulat ng mga mag-aaral na magbibigay-daan sa pagpapalawak ng bokabularyo ng mga mag-aaral. Upang maunawaan ang kaibahan ng

pormal at impormal na wika, na mahalaga sa akademiko at propesyonal na mundo. Sa ganitong paraan, magkakaroon sila ng higit na kakayahan sa tamang paggamit ng wika depende sa konteksto. Makatutulong ito upang maiwasan ang sobrang pagdepende sa balbal na salita sa pormal na sulatin. Sampung Gawain ang nabuo ng mananaliksik na tutugon sa epekto ng paggamit sa salitang balbal ng mga mag-aaral.

Talahanayan 4. Gawain na tutugon sa epekto ng paggamit ng salitang balbal ng mga mag-aaral.

Targe/ Layunin	rbensyon /Aktibidad	Materyales	Pondong kailangan	Taong kasangkot	Palantandaan ng Tagumpay
Baitang 7 Mapalawak ang bokabularyo ng mga mag-aaral araw-araw sa simpleng paraan.	1. Salita ng Araw! (Word of the Day) Magpakilala ng isang bagong pormal na salita araw-araw. Ipakita ang kahulugan, gamit sa pangungusap, at mga kasingkahulugan nito. Halimbawa, ituro ang salitang "pagpupunyagi" at gamitin ito sa mga pangungusap upang matutunan nila ang tamang konteksto ng paggamit nito.	<ul style="list-style-type: none"> • Papel panulat. Pormal na salita at kahulugan nito. 	Walang kailangan na pondo.	Mga guro sa Filipino, mga mag-aaral	Madadagdag at mapapalawak an ang kaalaman sa pormal na salita ng mga mag-aaral.
Matutunan ng mga mag-aaral ang mga pormal na alternatibo ng mga karamiwang ginagamit na salitang balbal o kolokyal.	2. Katumbas at Kahulugan! (Synonym Match-Up) Magbigay ng listahan ng mga salitang balbal o kolokyal sa isang hanay at mga pormal na katumbas nito sa kabilang hanay. Hilangin sa mga mag-aaral na i-match ang bawat salita sa tamang kahulugan o katumbas nito. Halimbawa, ipares ang salitang "cool" sa "mahusay" o "magaling".	<ul style="list-style-type: none"> • Papel panulat. Listahan ng mga salitang balbal o kolokyal na may katumbas sa pormal na salita. 	Walang kailangan na pondo	Mga guro sa Filipino, mga mag-aaral	Ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng sapat na kaalaman sa mga pormal na salita.
Palawakin ang bokabularyo ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga antas ng lalim at pormalidad ng salita.	3. Haggan ng Bokabularyo! (Vocabulary Ladder!) Pumili ng isang pangkaranawang salita, at hayaang maghanap ang mga mag-aaral ng mas pormal o mas malalim na bersyon ng salitang iyon sa bawat antas. Halimbawa, mula sa salitang "takot," ang ladder ay maaaring maging: takot → pangamba → pangilabot → pangingilabot.	<ul style="list-style-type: none"> • Papel panulat. Mga matatalinghang salita. 	Walang kailangan na pondo	Mga guro sa Filipino, mga mag-aaral	Nepalawak ang bokabularyo ng mga mag-aaral sa antas ng lalim at pormalidad ng salita.

Talahanayan 4: Nasa kasunod na pahina ang katuloy.

Target/ Layunin	Interbensyon /Aktibidad	Materyales	Pondong kailangan	Taong kasangkot	Palantandaan ng Tagumpay
Sanayin ang mga mag-aaral na tukuyin ang kahulugan ng mga bagong salita sa pamamagitan ng pag-unawa sa konteksto ng pangungusap.	4. Kahulugan sa Konteksto! (Context Clues Exercise!) Magbigay ng mga talata kung saan ginamit ang pormal na mga salita. Hilingin sa mga mag-aaral na tukuyin ang kahulugan ng mga ito batay sa konteksto.	Papel panulat.	Walang kailangan n na pondo	Mga guro sa Filipino, mga mag-aaral	Kasanayan ng mga mag-aaral sa pagtukoy sa kahulugan ng mga bagong salita.
-Mapalawak ang tugon talasalitaan bilang pundamental na gamit para sa komunikasyon at pagkakamit ng kaalaman.	5. Talasalitaan Challenge! Pagtuon ng pansin sa pagpapalawak o pagpapaunlad ng talasalitaan (tugon bilang pundamental na gamit para sa komunikasyon at pagkakamit ng kaalaman) Ang mga mag-aaral ay aatasan na humanap ng mga matatalinhagang salita. Bago magsimula ang klase ay pipili ng limang mag-aaral ang guro na siyang magbabahagi ng matalinhagang salita at kahulugan nito	Papel panulat.	Walang kailangan n na pondo	Mga guro sa Filipino, mga mag-aaral	Lumawak at yumabong ang talasalitaan ng mga mag-aaral.
Masanay ang mga mag-aaral sa tamang paggamit ng pormal na bokabularyo sa pangungusap.	6. Punan ang Pating! (Fill-in-the-Blank!) Maghanda ng mga pangungusap na may mga nawawalang salita at magbigay ng listahan ng mga pormal na salita para pagpiliin ang mga mag-aaral ng tamang salita para sa bawat blank.	Papel panulat.	Walang kailangan n na pondo	Mga guro sa Filipino, mga mag-aaral	Nasanay ang mga mag-aaral sa tamang paggamit ng pormal na bokabularyo sa pangungusap

Talahanayan 4: Nasa kasunod na pahina ang katuloy.

Target/ Layunin	Interbensyon /Aktibidad	Materyales	Pondong kailangan	Taong kasangkot	Palantandaan ng Tagumpay
Masanay ang mga mag-aaral sa aktwal na paggamit ng pormal na wika sa totooong buhay na sitwasyon.	7. Dula-dulaan sa Pormal na wika (Role-Playing with Formal Language) Magpalaro ng role-play na may mga sitwasyon kung saan dapat gumamit ng pormal na wika. Halimbawa, isang pormal na pagpupulong o panayam. Ang mga mag-aaral ay magsasanay sa pagsasalita at paggamit ng angkop na bokabularyo.	Papel at panulat.	Walang kailangan na pondo	Mga guro sa Filipino, mga mag-aaral	Ang mga mag-aaral magsasanay sa pagsasalita at paggamit ng angkop na bokabularyo.
Palalimin ang kanilang pag-unawa sa isang salita at sa mga kaugnay na bokabularyo.	8. Semantic Mapping (Word Web) Pumili ng isang pormal na salita at hayaang gumawa ang mga mag-aaral ng word web na naglalaman ng mga kaugnay na salita, kasingkahulugan, at halimbawa ng paggamit.	Papel at panulat.	Walang kailangan na pondo	Mga guro sa Filipino, mga mag-aaral	Lalawak ang kanilang pag-unawa sa isang salita at sa mga kaugnay na bokabularyo.
Matukoy at mapalitan ang bawat salitang balbal ng tamang pormal na salita.	9. Balbal Detector Game! Magdadaos ng laro kung saan ang guro o mga mag-aaral ay magbabasa ng isang maikling kwento o usapan na may mga salitang balbal na nakatago.	Papel at panulat.	Walang kailangan na pondo	Mga guro sa Filipino, mga mag-aaral	Madaling matukoy ang bawat salitang balbal at mapalitan ang mga ito ng mga katumbas na tamang pormal na salita.
Mapapalawak ang bokabularyo ng mga mag-aaral	10. Synonym Bingo! Maglaro ang mga mag-aaral kung saan may listahan ng pormal na bokabularyo at balbal na salita. Ang bawat mag-aaral ay may bingo card na may ibat-ibang pormal na salita. Kapag binanggit ng guro ang isang balbal na salita, kailangan markahan ng mga mag-	Papel at panulat.	Walang kailangan na pondo	Mga guro sa Filipino, mga mag-aaral	Malawak na bokabularyo ng mga mag-aaral sa balbal man o pormal na salita.

Kongklusyon

Batay sa naging resulta ng ginawang pag-aaral, nabuo ang mga sumusunod na kongklusyon:

1. Natutuhan ng mga mag-aaral ang salitang balbal sa iba't ibang pinagmulan ng midya tulad ng napapanood at napapakinggan sa telebisyon at pelikula, napapakinggan at nakikita sa internet, mga plataporma ng social media, pakikipagtalastasan sa mga kaibigan, kaklase o kalaro at paminsan-minsan sa mga napapakinggang musika o kanta.
2. Palaging ginagamit ng mga mag-aaral ang salitang balbal sa kanilang pagsulat. Malaki ang naging impluwensiya ng teknolohiya, lalo na ng social media. Sa mga platform tulad ng Facebook, Twitter, at Instagram, ang mga mag-aaral ay madalas makipag-ugnayan gamit ang mga kaswal at mabilis na salita. Madalas na ginagamit ng mga mag-aaral sa pagpapahayag ng kanilang saloobin ngayon. Ito ay sa kadahilanang madali itong matutunan at nagagamit sa pang araw-araw na pakikipaghalubilo at pati na rin sa mga gawaing pang eskwela.
3. Ang pagkakalantad ng mga mag-aaral sa salitang balbal ay may mga positibo at negatibong epekto sa kanilang kakayahan sa pagsulat. Sa positibong aspeto, nakakatulong ito sa pagpapahayag ng emosyon at personalidad ng mga mag-aaral, lalo na sa mga kaswal na pagsusulat tulad ng blog o social media posts. Ngunit, may mga negatibong epekto rin ito. Ang labis na paggamit ng balbal ay maaaring magdulot ng kakulangan sa kasanayan sa pormal na wika, na mahalaga sa mga akademikong gawain. Maaari ring mawalan ng disiplina ang mga mag-aaral sa tamang paggamit ng wika, na nagiging sanhi ng hindi pagkakaunawaan at pagbaba ng kredibilidad sa pormal na pagsusulat.
4. Malaki ang epekto ng paggamit ng salitang balbal sa akademikong performans sa pagsulat ng mga mag-aaral. Hindi nila alam ang gagamitin na pormal na wika, na kailangan sa mga akademikong pagsusulat tulad ng mga sanaysay. Nalilimitahan ang bokabularyo ng mag-aaral, na nagpapahirap sa kanila na magpahayag ng mas kumplikadong ideya sa pormal na pagsusulat. Sa akademikong pagsusulat, mahalaga ang pagiging malikhain at tumpak sa pagpili ng mga salita upang maipahayag ng mabuti ang mga konsepto, at ang balbal ay hindi sapat upang matugunan ang ganitong pangangailangan.
5. Ang mga gawain ang magpapalawak sa bokabularyo ng mga mag-aaral. Upang maunawaan ang kaibahan ng pormal at impormal na wika, na mahalaga sa akademiko at propesyonal na mundo. Sa ganitong paraan, nagkakaroon sila ng higit na kakayahan sa tamang paggamit ng wika depende sa konteksto. Makatutulong ito upang maiwasan ang sobrang pagdepende sa balbal na salita sa pormal na sulatin.

Pasasalamat

Tanging sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Ang mananaliksik ay buong pusong nagpapasalamat sa **Panginoong Diyos** sa biyaya ng buhay at karunungan na patuloy Niyang ipinagkakaloob upang mapagtagumpyan ang pag-aaral na ito.

Sa kanyang tagapayo, **Dr. Ma. Theresa E. Macaldao**, sa walang sawang paggabay, pag-unawa, at suporta mula sa simula hanggang sa pagtatapos ng pag-aaral. Ang iyong mga payo, ideya, at kaalaman ay naging malaking bahagi ng paghubog sa disertasyong ito.

Gayundin, taos-pusong pasasalamat sa mga miyembro ng komite, **Dr. Cynthia P. Lopez, Dr. Rodelio C. Gauuan, Dr. Marilou E. Cayabyab, Dr. Relly Rachelle D. Abalos** at sa OIC Dean ng *Institute of Graduate and Professional Studies*, **Dr. Priscilla R. Castro**, para sa kanilang mahalagang kontribusyon, mga suhestiyon, at kritisismo na nagpayabong sa kalidad ng pananaliksik na ito.

Maging sa kanyang mga kasamahan sa propesyon, sa walang sawang pagpapalakasng kanyang loob. Sa kaniyang kaibigan na nagsilbing sandigan sa pananaliksik na ito.

Gayundin sa naging kalahok ng pag-aaral, mga mag-aaral na mula sa Sto. Domingo National Trade School at Julio Ortis Luis National high School sa mahusay at matapat na pagtugon sa mga katanungan. Ang inyong mga kontribusyon ay mahalaga sa tagumpay ng disertasyon na ito.

Sa kanyang pinakamamahal na mga magulang, **Nanay Nene** at **Tatay Boyet** maging sa kanyang mga **kapatid**. Ang inyong pang-unawa sa kaniyang mga sakripisyo at ang inyong paniniwala sa kanyang kakayahan ay naging pangunahing sandigan sa pagharap sa mga hamon ng pag-aaral na ito.

Sa kanyang mga study buddy, **Charmaine R. Ramos** at **Bezalel DC. Balmonte** na hindi nang-iwan sa hirap at ginhawa ng kanilang pag-aaral mula sa simula hanggang sa dulo.

Sa kaniyang asawa **SSgt. Jeaniel B. Salutin** at anak **Meruem B. Salutin** sa bawat pagsuporta, motibasyon at pagmamahal na ipinakita sa kaniya simula noong una hanggang sa matapos ang pag-aaral na ito at mapagtagumpayan ang kaniyang pangarap at makamit ang titulong Doctor of Philosophy.

Higit sa lahat, taos-pusong pasasalamat sa lahat ng tumulong sa mananaliksik sa kanyang akademikong paglalakbay. Ang inyong mga ambag, maliit man o malaki, ay naging tulay sa pagkamit ng kanyang mga pangarap.

SANGGUNIAN

- Aindrang, A. R. (2015, September 29). *Iwasan ang wikang balbal sa social media. Iwasan ang wikang balbal sa social media.* <https://iwasanangwikangbalbalsocialmedia.wordpress.com/>
- A. J. O. (2019). *Isang pag-aaral sa antas ng kaalaman ng mga mag-aaral sa Baitang 11 ng General Academic Strand sa wastong paggamit ng wikang Filipino ng Our Lady of Fatima University sa kasanayan sa pakikipagtalastasan.*
- Fernandez, C. J. (2019). *Epekto ng paggamit ng salitang balbal sa araw-araw na pamumuhay sa kahusayan sa pagsulat ng akademikong sulatin ng mga mag-aaral ika-11 na baitang sa Holy Rosary College.* Scribd. <https://www.scribd.com/document/448428638/Thesis-tungkol-sa-Salitang-balbal>
- Lopez, K. (2018). *Epekto ng salitang balbal sa pag-aaral ng mga piling mag-aaral sa ikalabing dalawang baitang sa strand na ABM, panuruang taong 2018.* Academia.edu. <https://www.academia.edu/36190864/>
- Telebisyon sa Pagpapaunlad ng Wikang Filipino. (n.d.). *Telebisyon sa pagpapaunlad ng wikang Filipino.* WordPress. <https://group2a1107.wordpress.com/>
- Noval, A. T. (2020). Pag-usbong ng balbal na pananalita bilang modernong wika ng kabataan: Isang pagsusuri. *International Journal of Research Studies in Education*, 10(4). <https://doi.org/10.5861/ijrse.2020.5069>
- Villamater, F. (2022). Impluwensya ng “millennial words” at kasanayan sa pagsulat ng komposisyong Filipino ng mga mag-aaral ng Biñan Integrated National High School. *International Journal of Research Publications.* <https://ijrp.org/paper-detail/4066>
- Villamater, F. (2022). Impluwensya ng “millennial words” at kasanayan sa pagsulat ng komposisyong Filipino ng mga mag-aaral ng Biñan Integrated National High School. *International Journal of Research Publications.* <https://ijrp.org/paper-detail/4066>
- Smith, J. (2018). *Pag-aaral tungkol sa epekto ng paggamit ng mga salitang balbal sa piling mag-aaral ng 11-ABM.*
- Mga salik sa kultura na nakaaapekto sa paggamit ng salitang balbal ng mga mag-aaral. (n.d.). *Philippine Cultural Studies Review*, 8(1), 23–40. <https://www.academia.edu/36190494/>
- Johnson, E. (2019). Epekto ng midya sa paggamit ng salitang balbal ng mga mag-aaral. *Philippine Communication Journal*, 15(3), 78–94. <https://www.academia.edu/36190494/>
- Garcia, M. (2020). Ang papel ng social media sa paghubog ng salitang balbal ng mga mag-aaral. *Journal of New Media Studies*, 25(4), 112–129. <https://www.researchgate.net/publication/346700877>

APPROVAL SHEET

This dissertation entitled **EPEKTO NG PAGKAKALANTAD SA SALITANG BALBAL NG MGA MAG-AARAL SA IKAPITONG BAITANG** submitted by **ABIGAIL B. SALUTIN** in partial fulfillment of the requirements for the degree **Doctor of Philosophy major in Filipino Language**, has been examined and is hereby recommended for Final Oral Examination.

Dissertation Committee

HT
MA. THERESA E. MACALTAO, PhD
Adviser

Carlo
RODELIO C. GAUUAN, PhD
Member

Mariou
MARILOU E. CAYABYAB, PhD
Member

Approved and passed on November 23, 2024 by the Defense Panel:

Cynthia
CYNTHIA P. LOPEZ, PhD
Chairman

Priscilla
PRISCILLA R. CASTRO, EdD
Member

Relly
RELLY RACHELLE D. ABALOS, PhD
Member

Carlo
RODELIO C. GAUUAN, PhD
Member

Mariou
MARILOU E. CAYABYAB, PhD
Member

Accepted and approved in partial fulfillment of the requirements for the degree **DOCTOR OF PHILOSOPHY MAJOR IN FILIPINO LANGUAGE**.

Priscilla
PRISCILLA R. CASTRO, EdD
Dean, IGPS

Doctor of Philosophy